

MEDIA SAVODXONLIK - HUQUQIY MADANIYAT GAROVI

Sodiqova Manzuraxon Nu'mandjanovna
Andijon davlat universiteti Huquq-iqtisod fakulteti
huquq va ma'naviyat asoslari
kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotasiya: maqolada shaxslarning axborotlarni olish, izlash va tarqatishdagi huquq va majburiyatlari va bu boradagi ularning mediasavodxonligi va mediata'lim haqida yoritiladi.

Tayanch iboralar: OAV, Axborot, Media ta'lim, mediasavodxonlik, fan-texnika taraqqiyoti.

Аннотация: В статье рассматриваются права и обязанности граждан при получении, поиске и распространении информации, а также их медиаграмотность и медиаобразование в этой области.

Ключевые слова: Средства массовой информации, информация, медиаобразование, медиаграмотность, научно-технический прогресс.

Abstract: The article discusses the rights and obligations of individuals in obtaining, searching for and disseminating information, as well as their media literacy and media education in this regard.

Key words: Mass media, Information, Media education, media literacy, scientific and technological progress.

Demokratik davlatlarda to'rtinchi hokimiyat Ommaviy axborot vositalari hisoblanadi. OAV, ya'ni gazeta, jurnal, radio, televidenie va ommaviy axborot tarqatishning boshqa vositalarining jamiyat a'zolariga ta'sir kuchiga aytiladi.

“To'rtinchi hokimiyat” hokimiyatning uchta asosiy tarmog'i-qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va Sud tizimi hokimiyatlaridan farqli o'laroq, militsiya, prokratura, davlat xavfsizlik xizmatiga o'xshash o'z fikr-qarorini majburan amalga oshiruvchi organlarga ega emas.

O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining XV bobi “Ommaviy axborot vositalari” deb nomlanib, 81-82-moddalarida ommaviy axborot vositalari erkinligi

va qonunga muvofiq ish olib borishligi, davlat ommaviy axborot vositalari faoliyatining erkinligi, ularning axborotni izlash, olish, undan foydalanish va uni tarqatishga bo'lgan huquqlarining amalga oshirilishini kafolatlagan.

Axborot lotin tilidan tarjima qilinganda (informatio) xabardor qilish, tushuntirish, bayon etish, degan ma'nolarni anglatadi. «Axborot» so'zi qo'llanilishiga qarab, ko'plab ma'nolarga ega bo'ladi. Bu so'zning tor ma'nosida – bu taqdim etilish shaklidan qat'iy nazar ma'lumotlar, xabarlar, dalillardir. «Axborot» so'zining yana bir ta'rifi quyidagicha – moddiy tashuvchida qayd etilgan, vaqt va makonda tarqatilgan ma'lumotlar yig'indisi. Ammo san'at asarlarini axborot deyish to'g'ri bo'lmaydi. Axborot atamasining estetik, madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan tushunish bilan axborotni kibernetika, fizika, biologiya va boshqalardagi tushunish bir-biridan tubdan farq qiladi.

XXI-asr fan-texnika asri hisoblanib, davlat va jamiyatning barcha jabhalarida texnika vositalaridan keng foydalanishni kuzatishimiz mumkin. Ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, sog'liqni saqlash, qurilish, ta'lim kabi sohalarida texnika vositalari asosiy omil hisoblanadi. Bugungi kunda ta'limni rivojlanishini “media”siz, (ya'ni: televidenie, radio, kinomatografiya, ommaviy nashrlar, kompyuter axborot tizimlari) tasavvur qilish qiyin. Media ta'lim inglizcha media “education” so'zidan olingan bo'lib, lotincha media-omil deganidir. Media ta'lim o'quvchilarga ta'lim berish jarayonida yangicha usullardan foydalanishni talab etadi.

Fan-texnika taraqqiyoti natijasida ommaviy axborot vositalari turlari ham ko'payib borib, hozirgi kunda eng ko'p foydalaniladigan turlaridan biri axborot texnologiyalaridir. Axborot texnologiyalaridagi turli ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlar ulardan foydalanuvchilar uchun eng qulay hisoblanmoqda. Axborot texnologiyalari guruhiga kompyuter tizimlari, dasturiy ta'minot, dasturlash tillari, ma'lumotlarni qayta ishlash va saqlashni o'z ichiga olgan ixtisoslashgan sohalar majmui hisoblanadi. Axborot texnologiyalari atamasi odatda, kompyuterlar va kompyuterlar tarmoqlarining sinonimi safatida ishlatiladi, lekin u hozirgi kunda televizor va telefonlarni ham axborot tarqatish texnologiyalari qatorida keng foydalanilmoqda. Axborot resurslarining turli shakllardaligi va ulardan olinayotgan

ma'lumotlarning ko'pligi ularni nazorat qilish muammosini ham keltirib chiqarmoqda. Turli axborot vositalardan olinayotgan ma'lumotlarning to'g'riligi, ishonchliligi, qonuniyligini anglagan holda foydalanish mediasavodxonlik madaniyatini shakllantirishni taqazo etadi. Olinayotgan axborotlar o'quvchilarning dunyoqarashlariga, ma'naviyatiga, mentalitetiga ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa o'quvchilar ongida axborotlarni tartibga solish yo'llarini izlashni, axborot bilan muomala qilishning yangi usul va ko'nikmalarini shakllantirish zarur vazifalardan biri ekanligini ko'rsatmoqda. Jahonda ta'lim jarayonida bu sohada yangi ta'lim, ya'ni mediata'lim sohasidagi ilmiy tadqiqotlar o'tgan asrning 70-yillarida shakllangan edi. Axborot vositalaridan to'g'ri foydalanish va kerakli ma'lumotlarni olish tartib-qoidalarini o'rganish, bu boradagi bilimlarini rivojlantirish, ko'nikmalarini shakllantirish "mediasavodxonlik" va "mediata'lim" tushunchalari orqali shakllanadi. Ushbu tushunchalar bir qarashda juda murakkabdek ko'rinadi va ayrim hollarda bir-biri bilan chalkashtirib yuboriladi. "Mediasavodxonlik" va "mediata'lim" tushunchalari: Mediasavodxonlik, XXI asrdagi ko'nikmalardan biri bo'lib, klassik savodxonlikdan (asosiy o'qish va yozish qobiliyatlari) raqamli yoki axborot savodxonligiga va natijada medianing savodxonligi yoki media kompetensiyaga o'tadigan evolyutsiya jarayonida paydo bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining II bo'limi "Inson va fuqaroning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari" deb nomlanib VII bobi Shaxsiy huquq va erkinliklarga bag'ishlangan. Ushbu bob 33-moddasi 2-3-bandlarida: "Har kim istalgan axborotni izlash, olish va tarqatish huquqiga ega. Davlat Internet jahon axborot tarmog'idan foydalanishni ta'minlash uchun shart-sharoitlar yaratadi" -deb belgilab qo'ygan. Bugungi axborotlashgan zamonda shaxsning axborot vositalari va turlaridan to'g'ri foydalanish bilim, ko'nikma, malakalariga ega bo'lishligini talab qilmoqda. Media tushunchasini keng ma'noda olganda OAVlaridan keng jamoatchilikning foydalanishi va tor maxsus mutaxassislik bo'yicha ham axborotlar, yangilik, reklama axborotini tarqatishga yo'naltirilgan ko'p sonli va serqirra funksiyalarni amalga oshiruvchi kommunikatsiya kanallari tushuniladi. Har bir

shaxs fuqarolik huquqi va burchlarini bilgan va anglagan holda OAV dan ununmli va to'g'ri foydalanishi, undan olayotgan ma'lumot va axborotlarini to'g'ri tanlashi va tahlil qila olishi zarur, bu unung axborot savodxonligini belgilaydi. Axborot tarmoqlaridan foydalanuvchilar axborotlarni olishda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda foydalanishlari kerak. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi 2025-yil 2-sentabrda ekstremizm, terrorizm va aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan deb topilgan, shuningdek, aholi orasida turli ixtilof va tushunmovchiliklar, mutaassiblik hamda ekstremistik, terroristik tashkilotlar va ularning g'oyaviy yetakchilari faoliyatiga nisbatan xayrixohlik kayfiyatini uyg'otuvchi materiallar ro'yxatini e'lon qildi. Ushbu materiallarni O'zbekiston hududiga olib kirish, tayyorlash, tarqatish va namoyish etish taqiqlanadi. Ro'yxatda 1400 dan ortiq sahifa va kanallar kiritilgan bo'lib, jumladan Telegram da 700 ga yaqin, Instagramda qariyb 250 ta, Facebookda 220 ga yaqin, YouTube da 105 ta, TikTok da 45 dan ziyod, OK.ru da qariyb 30 tani tashkil qiladi. Shuningdek, veb-saytlar va ijtimoiy tarmoqlardagi audio, video va matn formatidagi materiallar ham kiritilgan. Ushbu taqiqlangan saytlardan foydalanganlar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244¹- 244³-moddalariga binoan javobgarlikka tortiladilar. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi 33-modda 4-bandiga binoan axborotni izlash, olish va tarqatishga bo'lgan huquqni cheklashga faqat qonunga muvofiq hamda, faqat konstitusiyaviy tuzumni, aholining sog'ligini, ijtimoiy ahloqni, boshqa shaxslarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, jamoat xavfsizligini hamda jamoat tartibini ta'minlash, shuningdek davlat sirlari yoki qonun bilan qo'riqlanadigan boshqa sir oshkor etilishining oldini olish maqsadida zarur bo'lgan doirada yo'l qo'yilishi belgilangan.

Hulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, har bir axborot tarmog'idan foydalanuvchi o'ziga kerakli ma'lumotlarni qonunan to'g'ri olish, izlash, tarqatish tartiblari haqida zarur bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lgan holda foydalanishini shakllantirish hamda rivojlantirish media ta'lim jarayonining asosiy maqsad va vazifasi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi. 30. 04. 2023-Toshkent.

2. “Mustaqillik” izohli ilmiy-ommabop lug‘at, “Sharq” nashriyot-Matbaa Aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, Toshkent-2009, B-384.
3. <https://uz.qlever.asia/interest/202>
4. <https://uforum.uz/showthread.php?t=2919>

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ В УЧЕНИИ АБУ ХАМИДА АЛЬ-ГАЗАЛИ

Хакимова Нигора Алишеровна
Доцент кафедры Исламоведения и
изучения исламской цивилизации ICESCO
Международная исламская академия
Узбекистана (PhD)

Аннотация. В статье проводится научный анализ теории познания Абу Хамида аль-Газали (1058–1111), а также его отношения к философии и суфизму. Автор рассматривает критическое мышление аль-Газали и его метод постижения истины в историко-философском контексте. Подчеркивается, что понятие сомнения в его гносеологии выступает как методологический принцип. В статье обосновано, что у аль-Газали философское познание и суфийский опыт не противопоставлены друг другу, а представляют собой взаимодополняющие источники знания. С этой точки зрения аль-Газали предстает как мыслитель, сумевший гармонично объединить знание и практику, разум и духовный опыт.

Ключевые слова: Абу Хамид аль-Газали, философия, теория познания, истина, методологический скептицизм.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Abu Homid al-G‘azoliy (1058–1111)ning bilish nazariyasiga, shuningdek, uning falsafa va tasavvufga munosabatiga ilmiy tahlil beriladi. Muallif al-G‘azoliyning tanqidiy tafakkuri va haqiqatni anglash metodini tarixiy-falsafiy kontekstda ko‘rib chiqadi. Uning gnoseologiyasida shakshubha tushunchasi metodologik tamoyil sifatida namoyon bo‘lishi alohida ta’kidlanadi. Maqolada al-G‘azoliyda falsafiy idrok va tasavvufiy tajriba bir-biriga qarama-qarshi qo‘yilmay, balki o‘zaro bir-birini to‘ldiruvchi bilim manbalari